

Educación en valores desde un enfoque pedagógico para la formación integral de los estudiantes de la carrera de educación básica

Education in values from a pedagogical approach for the comprehensive training of students in the basic education career

AUTORES: Tiytor Iván Palma Sosa^{1*}

Sandra Karina Daza Suárez²

Mayra Palma Ramírez³

Washington Ávila Ortega⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: tpalma@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 05 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 14 / 09 / 2023

RESUMEN

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, abordamos el tema de educación en valores con un enfoque pedagógico para la formación integral de los estudiantes de la carrera de Educación Básica. De tal manera que el objetivo principal fue determinar la educación en valores desde un enfoque pedagógico en los estudiantes de la carrera de educación básica de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión en Quevedo provincias de Los Ríos, el cual se convierte en pilar fundamental para los estudiantes que cursan un nivel superior y el

^{1*} Licenciado en Ciencias de la Educación, Magister en Docencia y Currículo, Universidad Técnica De Babahoyo, tpalma@utb.edu.ec

² Licenciada Sandra Karina Daza Suárez, Magister en educación a distancia y abierta, Doctora PhD en educación. sdaza@utb.edu.ec.

³ Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Cultura Física, Magister en Pedagogía de la Cultura Física, Universidad Técnica De Babahoyo, mpalmar@utb.edu.ec

⁴ Licenciado en Ciencias de la Educación Especialización Informática Educativa, Especialista en Auditoria de Sistemas de Información, Universidad Técnica De Babahoyo, wavila@utb.edu.ec

enfoque en valores que rescatamos desde las diferentes asignaturas impartidas durante sus estudios en las aulas pedagógica. En el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó la metodología cuantitativa y cualitativa mientras que para la recolección de la información se consideró una encuesta; los hallazgos demuestran que los estudiantes presentan actitudes con antivaleores, para lo cual se debe implementar estrategias para el desarrollo de valores en los estudiantes universitarios.

Palabras clave: Educación, valores, enfoque pedagógico, formación integral

ABSTRACT

Within the teaching-learning process, we address the issue of education in values with a pedagogical approach for the comprehensive training of students in the Basic Education career. In such a way that the main objective was to determine the education in values from a pedagogical approach in the students of the basic education career of the Technical University of Babahoyo Extension in Quevedo provinces of Los Ríos, which becomes a fundamental pillar for students. who attend a higher level and the focus on values that we rescue from the different subjects taught during their studies in the pedagogical classrooms. In the development of this investigative work, the quantitative and qualitative methodology was used while for the collection of information a survey was considered; The findings show that students present attitudes with anti-values, for which strategies for the development of values in university students must be implemented.

Keywords: Education, values, pedagogical approach, comprehensive training

INTRODUCCIÓN

Los valores sociales y morales son aquellos que orientan nuestra conducta, en base a ello decidimos como actuar en diferentes situaciones que nos plantea la vida. Se relacionan principalmente con las acciones que realizamos cuando interactuamos con otras personas en la sociedad.

Los valores representan las convicciones básicas de un modo específico de conducta o estado final de existencia, es personal o socialmente preferible a un modo de conducta o estado final de existencia opuesto Rockeanch (1973). De modo, que el valor contiene un elemento de juicio que transmiten las ideas de un individuo como lo que es correcto, bueno o deseable,

por ello tienen tantos atributos de contenido como de intensidad (Robbins, 1999); la intensidad denota su importancia e influencia en las actitudes y comportamientos humanos, sea individual o socialmente. Los valores son producto de los cambios y transformaciones que han ido produciendo a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y se mantienen, se modifican o tienden a desaparecer con el recurrir del tiempo. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos en la antigüedad.

Platón, sostenía que los valores sociales dependen del conocimiento de las esencias -de las ideas- y que lo bueno y lo bello tiene que ser también lo verdadero; éste es el comienzo de la tradición que florece en la filosofía escolástica y que identifica la unidad, la verdad, la bondad y la belleza como propiedades necesarias del ser humano.

La mayoría de los jóvenes universitarios presentan una actitud de antivalores, que causan efectos negativos en su entorno sociocultural, siendo no disciplinados. (González, 2003)

Esta subordinación del valor al ser ha sido la causa de que en la filosofía tradicional no haya existido un tratamiento peculiar del sentido del valor. Las primeras teorías sobre el valor son de tipo económico y surgen en el s. XVIII, cuando comienzan a elaborarse en Inglaterra las primeras teorías económicas, se sustituye el concepto tradicional de bien común por el de interés general. La teoría de los valores, esto es, el estudio de la naturaleza del valor como algo peculiar, no ha existido propiamente hasta el s. XIX (Cortés y Martínez, 1995).

El significado social que se atribuye a la ética es uno de los factores que influyen para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual.

Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización personal. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. El objetivo de esta investigación fue determinar cómo la educación en valores desde un enfoque pedagógico influye en la formación integral de los estudiantes de la carrera de educación básica. Se realizó un diagnóstico de las causas de comportamientos inadecuados a los estudiantes de la carrera de educación básica.

METODOLOGÍA

Tipos de Investigación

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó el método cuali-cuantitativo: Para obtener los datos que ayuden a determinar la situación actual del problema, su planificación empírica analizando sus características para exponerlo en el análisis, ya que sus resultados se someten a un análisis crítico en base a una teoría que reflejen las características del problema. Cuantitativa. -Para medir numéricamente lo estadístico mediante la obtención de los resultados recolectados en las encuestas, realizando el análisis y verificación de los mismo. Modalidad básica de la investigación de campo, en este estudio se utilizó la investigación de campo porque permite observar y describir los fenómenos en su ambiente natural para recoger datos cualitativos y cuantitativos. La investigación busca nuevos conocimientos de la realidad como procesos sistemáticos, crítico y científico para resolver un problema o un tema. Es un estudio de campo porque permite al investigador trasladarse al lugar donde se desarrollan los acontecimientos o fenómeno. Además se realizó la observación directa, en el lugar de los hechos que permite recopilar información adicional que las encuestas no permiten observar, siendo un elemento fundamental de la investigación descriptiva. Se analizó el comportamiento de los estudiantes. Se implemento una alternativa de solución a la práctica de valores y mejoramiento del comportamiento social de los estudiantes de la carrera de educación básica.

Técnicas de investigación

En base a los objetivos de la investigación, se utilizó la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección de información.

Técnica Cualitativa:

La técnica cualitativa “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Esta técnica ofrece una descripción completa y minuciosa del tema de investigación asumiendo de esa forma una representación apegada a lo que expresan los participantes en la investigación , es decir, va a permitir entender de una mejor manera el por qué y el cómo se tomó la decisión de aplicar la educación en valores, tiene un enfoque más subjetivo ya que trata de comprender el comportamiento humano y las razones que determinan esa conducta.

Las técnicas cualitativas a utilizarse dentro de la investigación de valores fueron:

Observación: Se desarrolló con la finalidad de observar los comportamientos espontáneos de los estudiantes al momento de pasar al frente de una persona para ver si saludaban o no.

Técnica Cuantitativa

La técnica cuantitativa generalmente se “usa en la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Esta técnica permite examinar los datos de manera numérica, centrándose en el conteo y la clasificación de características para de esa manera poder explicar lo que se observa, mostrando de tal manera una visión más clara acerca de la investigación que se está realizando.

Las técnicas cuantitativas utilizadas dentro de la investigación en valores fue la encuesta.

Encuestas: Facilitó la obtención de información confiable basados en procedimientos estadísticos y a partir de los resultados obtenidos se establecen las conclusiones que plantean su fundamento, por lo tanto, este instrumento ayudará a saber lo que la gente dice y piensa.

Población y Muestra

En esta investigación, al contar con una población finita; se decidió utilizar toda la población implicada en este proceso investigativo, fueron 180 estudiantes del primer, segundo y tercer semestre de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión en Quevedo.

RESULTADOS

Situaciones detectadas y análisis de resultados

En la figura 1. Del 100% de los encuestados el 30% indican que, si saludan con cordialidad, mientras que el 70% manifestaron que no saludan de forma cordial, contribuyendo a fomentar el irrespeto y pérdida de los valores morales.

Además, él 48% indican que, si son colaborativos con sus compañeros ante cualquier situación, mientras que el 52% indican que no les gusta ayudar a sus compañeros, fomentando el egoísmo, egocentrismo e individualismo.

De las encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de Educación básica; el 44% indican que, si guardan los secretos entre compañeros, mientras que el 56% indican que no guardan los secretos y lo comentan con los demás, demostrando inmadurez, falta de personalidad y de valores como es la confianza.

Continuando con la investigación podemos observar cómo respondieron a la siguiente interrogante, el 25% indican que no les afecta en nada la situación por llegar atrasados, mientras que el 75% manifiestan que se sienten afectados emocionalmente cuando llega tarde a las aulas de clases, con esto podemos evidenciar que cada una de las preguntas dan a conocer como los valores son importante en el crecimiento y desarrollo profesional del ser humano.

Podemos evidenciar que el 32% de estudiantes universitarios, carrera Educación básica, si realizan las tareas asignadas con puntualidad y responsabilidad, mientras que el 68% de estudiantes de la carrera de educación básica, no las realizan puntualmente, fomentando así la desobediencia e indisciplina.

DISCUSIÓN

Los valores según Platón, son necesarios para la convivencia humana, sin embargo, hoy en día los estudiantes de la carrera de Educación Básica, no consideran necesaria la práctica de valores para la convivencia armónica dentro de la sociedad, por no ser fomentados en el entorno familiar.

CONCLUSIONES

Se evidencia falta de respeto de los estudiantes de la carrera Educación básica, hacia las demás personas, por el debilitamiento de los valores que fundamentan la convivencia en sociedad. Esta norma de educación está relacionada con la formación en el hogar.

En relación con las normas de agradecimientos los estudiantes de la carrera Educación básica, no les gusta ayudar a sus compañeros demostrando que existe egoísmo, egocentrismo e individualismo.

Un gran número de estudiantes se sienten afectados emocionalmente cuando llegan tarde a las aulas de clases, demostrando la importancia de los valores éticos, morales y de responsabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

González, V. (2003). Educar valores en la universidad: reflexiones desde una perspectiva psicológica, 20(1). MÉXICO.

Guerrero, S. (2007). Desarrollo de valores. Estrategias y aplicaciones. Nuevo León: Ediciones Castillo S. A. Nuevo León: Ediciones Castillo S. A.

Miranda, M. (2016). Modelo educativo integrador para la formación del valor responsabilidad en estudiantes. Guayaquil: carrera de Educación Básica de la Universidad de Guayaquil. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).